

УЗБЕКСКО-КИТАЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

НИГМАНОВ АЗИЗБЕК

ORCID: 0000-0002-2722-6902

докторант, ТГУВ

Аннотация. Статья посвящена Узбекско-китайское энергетическое сотрудничество, их реализация, влияние на энергетический отрасль двух стран. В перспективе отношения Узбекистана и КНР могут приобрести масштабные формы. Это связано с тем, что стратегические интересы Пекина и Ташкента на данном этапе полностью совпадают – обе стороны заинтересованы в укреплении региональной безопасности Узбекистана, а Китай заинтересован диверсифицировать свою энергетическую потребность.

Государственный визит Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в КНР в мае 2017 года стал новым этапом сотрудничества между Узбекистаном и Китайской Народной Республики. При Ш. Мирзиёева были реализованы модернизация гидро и теплоэнергетические отрасли Узбекистана с помощью Китайской инвестиции.

В частности, с учётом комплексного освоения гидроэнергетического потенциала Узбекистана была принята Программа мер по дальнейшему развитию гидроэнергетики на 2017-2021 годы, согласно этой программе, предусматривалась модернизация 14 и строительство 18 новых ГЭС. Дополнительно это программа была направлена на модернизацию угольной промышленности Узбекистана.

При реализации проекта подписанного в 2010 году «Узбекнефтегаз» и CNPC был разработан проект освоения газоконденсатных месторождений Денгизкуль, Ходжидавлат и Восточный Алат и спроектирована разработка освоения Ходжисаятского участка на сумму 377,5 млн долларов США. Проект был реализован в 2013-2020 годах и привлёк прямые иностранные инвестиции Китайской южной нефтегазовоц корпорации по разведке и разработке (CNOOC).

К концу 4 квартала 2020 года были завершены разработка и строительство месторождений в рамках проекта и объект сдан в эксплуатацию, в результате чего дополнительно было добыто 1 млрд3.м природного газа и создана возможность добычи газового конденсата. Этот проект предусматривал строительство «China Petroleum Engineering & Construction Corporation», ввод в эксплуатацию 16 скважин (9 из которых были пробурены заново), прокладку 84 км газопроводов и строительство здания на 72 человека.

Опорные слова и выражения: Узбекистан, КНР, инвестиция, торгово-экономическое сотрудничество, энергетика, гидроэнергетика, теплоэнергетика, «Узбекэнерго», проект, Эксимбанк (КНР), АКБ «Туронбанк», CNPC, ООО «Asia Trans Gas», «Узбекнефтегаз», CNOOC.

Аннотация. Мақола Ўзбекистон-Хитой энергетика ҳамкорлиги, уларнинг амалга оширилиши, икки мамлакат энергетика саноатига таъсирига бағишланган. Келгусида Ўзбекистон ва Хитой ўртасидаги муносабатлар кенг қўламли шаклларга эга бўлиши мумкин. Бу Пекин ва Тошкентнинг ҳозирги босқичдаги стратегик манфаатлари тўлиқ мос келиши билан боғлиқ – ҳар икки томон Ўзбекистоннинг минтақавий хавфсизлигини мустаҳкамлашдан, Хитой эса унинг энергия истеъмоллини диверсификация қилишдан манфаатдор.

Ўзбекистон Республикаси Президентини Шавкат Мирзиёевнинг 2017 йил май ойидаги Хитойга давлат таширифи Ўзбекистон – Хитой Халқ Республикаси ҳамкорлигида янги босқичга олиб чиқди. Ш.Мирзиёев даврида Ўзбекистон Хитой сармояси ёрдамида гидро ва иссиқлик энергетика саноатини модернизация қилиши амалга ошириши имконига эга бўлди.

Хусусан, Ўзбекистон гидроэнергетика салоҳиятини комплекс ривожлантиришини ҳисобга олган ҳолда 2017-2021 йилларда гидроэнергетикани янада ривожлантириши чора-тадбирлари дастури қабул қилиниб, ушбу дастурга мувофиқ 14 та ГЭСни модернизация қилиши ва 18 та янги ГЭС қуриши режаси белгиленган эди. Бундан ташқари, ушбу дастурда О'збекистон ко'мир саноатини модернизация қилишига қаратилган эди.

2010 йилда «Узбекнефтегаз» ва CNPC томонидан имзоланган лойиҳани амалга ошириши жараёнида Денгизкўл Ходжидавлат ва Шарқий Олот газ конденсати конларини ўзлаштириши ва «Ходжисоят» участкасини ўзлаштириши лойиҳаси ишлаб чиқилиб, 377,5 миллион АҚШ долларини ташиқил қилди. Бу

лойиҳа 2013-2020 йилларда амалга оширилди ва Хитойнинг Жанубий нефть ва газни қидириши ва ривожлантириши корпорацияси томонидан (СНОДС) тўғридан-тўғри инвестиция жалб қилинди.

2020 йилнинг 4-чораги якунига кўра лойиҳа бўйича конларни ўзлаштириши ва қуриши ишлари якунланиб, объект фойдаланишига топширилди, бунинг натижасида қўшимча 1 миллиард м³ табиий газ қазиб олинди ва янги газ конденсатини ишлаб чиқариши имконияти яратилди. Ушбу лойиҳа доирасида «Чина Петролеум Энгинезринг & Сонструстион Сорпоратион» томонидан, 16 та қудуқни ишга тушириши (улардан 9 таси қайта бургилаш), 84 км газ қувурларини ётқизиши ва 72 ўринли бино қурилиши кўзда тутилган.

Таянч сўз ва иборалар: Ўзбекистон, Хитой, инвестиция, савдо-иқтисодий ҳамкорлик, энергетика, гидроэнергетика, иссиқлик энергетикаси, «Ўзбекенерго», лойиҳа, Эксимбанк (ХХР), АТБ Туронбанк, СНПС, «Азиа Транс Гас» МЧЖ, «Ўзбекнефтгаз», СНОДС.

Abstract. The article is devoted to Uzbek-Chinese energy cooperation, their implementation, impact on the energy industry of the two countries. In the future, relations between Uzbekistan and China may acquire large-scale forms. This is due to the fact that the strategic interests of Beijing and Tashkent at this stage fully coincide - both sides are interested in strengthening the regional security of Uzbekistan, and China is interested in diversifying its energy consumption.

The state visit of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev to China in May 2017 was a new stage of cooperation between Uzbekistan and the People's Republic of China. Under Shavkat Mirziyoyev, the modernization of the hydro and thermal power industries of Uzbekistan was implemented with the help of Chinese investment.

In particular, taking into account the integrated development of the hydropower potential of Uzbekistan, the Program of Measures for the Further Development of Hydropower for 2017-2021 was adopted, according to this program, it was planned to modernize 14 and build 18 new hydropower plants. In addition, this program was aimed at modernizing the coal industry of Uzbekistan.

During the implementation of the project signed in 2010, Uzbekneftegaz and CNPC developed a project for the development of the Dengizkul, Khojidavlat and Eastern Alat gas condensate fields and the development of the Khojisayat site in the amount of 377.5 million US dollars was designed and the project was implemented in 2013-2020 and attracted foreign direct investment from the China Southern Oil and Gas Exploration and Development Corporation (CNOOC).

By the end of the 4th quarter of 2020, the development and construction of fields within the framework of the project were completed and the facility was put into operation, as a result of which an additional 1 billion 3.m of natural gas was produced and the possibility of gas condensate production was created. This project included the construction of China Petroleum Engineering & Construction Corporation, the commissioning of 16 wells (9 of which were re-drilled), the laying of 84 km of gas pipelines and the construction of a building for 72 people.

Keywords and expressions: Uzbekistan, China, investment, trade and economic cooperation, energy, hydropower, thermal power, "Uzbekenergo", project, Eximbank (PRC), "Turonbank", CNPC, "Asia Trans Gas' LLC, "Uzbekneftegaz", CNOOC.

2 января 2022 года отмечалось 30-летие установления дипломатических отношений между Республикой Узбекистан и КНР. За 30 лет страны успели поднять современные межгосударственные отношения до уровня всестороннего стратегического партнёрства и наладили взаимовыгодное сотрудничество практически во всех сферах.

В краткосрочной перспективе расширение двусторонних отношений Узбекистана и КНР могут приобрести масштабные формы. Это связано с тем, что стратегические интересы Пекина и Ташкента на данном этапе полностью совпадают – обе стороны заинтересованы в укреплении региональной безопасности Узбекистана. Узбекистану это нужно для того, чтобы укрепить своё экономическое положение и создать условия для благополучного проживания 34-миллионного населения. А Китаю укрепление позиции Узбекистана нужно для создания регионального баланса в Центральной Азии.

Ожидается, что новые соглашения между Узбекистаном и КНР будут подписаны во время визита Си Цзиньпина в Ташкент, который был анонсирован в конце прошлого года.

Драйвером расширения партнёрства Республики Узбекистана с КНР выступает торгово-экономическая сфера. Китай стал крупнейшим торговым партнёром Узбекистана и удерживает эту позицию. По данным Госкомстата Узбекистана, внешнеторговый оборот республики с КНР в 2021 году составил 6,73 млрд долларов США, что на 16,9% больше, чем в 2020 году. По объёмам торговли Китай пока ненамного опережает Россию. Сегодня 16,8% внешнеторгового оборота Узбекистана приходится на Китай. По сравнению с пандемийным 2020 годом Узбекистан увеличил поставки своих товаров и услуг почти во все страны из топ-20 стран-партнёров, включая Китай — до 2,32 млрд долларов США (+32,3%).¹

В целом сотрудничество с КНР углубляется во многом из-за поддержки со стороны Президента Республики Узбекистан. Президент Ш.М. Мирзиёев сразу после прихода к власти решил усилить внешнеполитические связи со всеми глобальными и региональными игроками, включая КНР.

Государственный визит Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в КНР в мае 2017 года дал новый импульс для дальнейшего расширения всестороннего стратегического партнёрства между Республикой Узбекистан и Китайской Народной Республикой.² За последнее время значительно активизировались темпы узбекско-китайского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортной, научно-технической, культурно-гуманитарной и сельскохозяйственной областях. Это служит прочной основой для стимулирования экономического роста двух стран и повышения благосостояния наших народов. Так, только в области энергетики в рамках государственной инвестиционной программы на 2017 год было привлечено китайских инвестиций на сумму 878 миллионов долларов США для реализации инвестиционных проектов в этой отрасли.³

В Узбекистане принят ряд приоритетных программных документов, направленных на дальнейшее углубление социально-экономических реформ. В частности, с учётом комплексного освоения гидроэнергетического потенциала Узбекистана была принята Программа мер по дальнейшему развитию гидроэнергетики на 2017-2021 годы, согласно этой программе, предусматривалась модернизация 14 и строительство 18 новых ГЭС на сумму 2,6 млрд. долларов США.⁴ Для реализации данной программы было создано акционерное общество «Узбекгидроэнерго», объединившее все гидроэлектростанции страны, ранее входившие в состав АО «Узбекэнерго» и Министерства сельского и водного хозяйства.

Объём экспорта нефтегазовых продуктов из Узбекистана в Китайскую Народную Республику в 2017-2021 гг.⁵

1. Экспорт нефтегазовых продуктов

¹ Экономическая ситуация в Республике Узбекистан в январе-ноябре 2021 года // <https://www.stat.uz/uz/matbuot-markazi/qo-mita-yangiliklar/15693-2021-yilning-yanvar-noyabr-oylarida-ozbekiston-respublikasi-iqtisodiy-holati>

² Высокие результаты сотрудничества, основанного на взаимном доверии и прочной дружбе // <https://uza.uz/ru/posts/vysokie-rezultaty-sotrudnichestva-osnovannogo-na-vzaimnom-do-15-05-2017>

³ Узбекистан - Китай: новый этап сотрудничества в сфере энергетики // <http://uza.uz/posts/131814>

⁴ О программе мер по дальнейшему развитию гидроэнергетики на 2017 — 2021 годы // <https://lex.uz/docs/3219734>

⁵ В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан № ПП-4388 от 9 июля 2019 года АО «Узтрансгаз» исключено из состава АО «Узбекнефтегаз».

№	Год	Наименование товара	Стоимость (долл. США)	Общая стоимость (долл. США)	Объем (тонны)	Общий объем (тонны)
1	2017	Полиэтилен	91 249 100,0	98 966 400,0	97 130,0	106 070,0
		Полипропилен	7 599 600,0		8 646,0	
		Нефтяные продукты	117 700,0		294,0	
2	2018	Полиэтилен	80 921 320,0	82 415 620,0	6 624,0	80 276,0
		Полипропилен	1 413 040,0		1 342,0	
		Сера	81 260,0		2 310,0	
3	2019	Полиэтилен	71 502 210,0	71 576 100,0	76 378,0	80 063,3
		Сера	7 890,0		3 685,3	
4	2020	Полиэтилен	68 939 020,0	71 182 050,0	99 915,8	104082,4
		Полипропилен	2 153 250,0		3 588,8	
		Нефтяные продукты	89 780,0		577,8	
5	2021	Полиэтилен	32 284 800,0	32 678 810,0	34 872,8	56 515,6
		Полипропилен	326 500,0		21 225,8	
		Нефтяные продукты	67 510,0		417,0	
2. Природный газ*						
№	Год	Наименование товара	Стоимость (долл. США)	Объем (млн.куб.м.)		
1	2017	Природный газ	803 095 781,0	6 049,4		
2	2018	Природный газ	1 286 598 650,0	7 720,0		
3	2018	Природный газ	1 433 320 590,0	8 552,3		

В 2017 году между Государственным комитетом Республики Узбекистан по инвестициям и Министерством коммерции КНР было подписано Соглашение по сотрудничеству в сфере строительства малых и средних гидроэлектростанций Узбекистана на сумму 2,7 миллиарда долларов США.¹

Программа дальнейшего развития и модернизации угольной промышленности на 2017-2021 годы была направлена на увеличение добычи в три раза посредством реализации проектов на 585 миллионов долларов США.²

Отдельным актуальным направлением деятельности Подкомитета являются энергоэффективность и развитие возобновляемых источников энергии. В данном контексте широкие перспективы для развития нового витка сотрудничества открывает Программа мер по дальнейшему развитию возобновляемой энергетики, повышению энергоэффективности в отраслях экономики и социальной сфере на 2017-2021 годы.

¹Узбекистан - Китай: новый этап сотрудничества в сфере энергетики // <https://uza.uz/ru/posts/uzbekistan-kitay-novyy-etap-sotrudnichestva-v-sfere-energeti-08-09-2017>

² О программе дальнейшего развития и модернизации угольной промышленности на 2017 — 2021 годы // <https://lex.uz/docs/3240020>

В рамках сотрудничества с китайскими компаниями и финансовыми институтами в нефтегазовом секторе (1991-2020 гг.) было привлечено 7,2 млрд долларов США инвестиций и кредитов, в том числе 5,2 млрд долларов США за счёт прямых иностранных инвестиций и внешних займов. 2,0 млрд долларов США.¹ В рамках инвестиционного сотрудничества налажено сотрудничество с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC), а в рамках финансового сотрудничества - с Государственным банком развития КНР и Фондом Шёлкового пути.

В сотрудничестве с Китайской Народной Республикой общая стоимость составляет 360,2 миллионов долларов США. (в том числе, кредит на 209,9 млн. долларов США от Эксимбанка (КНР)).

В 2019 года общая стоимость проектов составила 254,3 миллиона долларов США. (включая кредит в размере 131,3 млн долларов США от Эксимбанк (КНР)) мощностью 141,3 МВт, годовой выработки электроэнергии 754,7 млн кВт/ч и было сдано 7 объектов:²

1. *Проект «Строительство малой ГЭС на Туябугузском водохранилище».*

Цель проекта - 38,4 млн кВт/ч среднегодовой выработки электроэнергии.

Проектная мощность - 11,4 МВт.

Иностраный источник финансирования - Эксимбанк (КНР)

Срок реализации - 2017-2019 гг.

Общая стоимость составила 15,86 миллионов долларов США, в том числе 7,77 миллионов долларов США за счет собственных средств и 8,09 миллионов долларов США за счет кредитов под гарантию государства.

Было создано новых рабочих мест: - 22.

Текущий статус: Объект был сдан в эксплуатацию в марте 2019 года.

2. *Проект «Строительство каскада малых ГЭС на Большом Ферганском канале».*

Цель проекта - 72,8 млн кВт/ч среднегодовой выработки электроэнергии.

Проектная мощность - 12,0 МВт.

Иностраный источник финансирования - Эксимбанк (КНР)

Срок реализации - 2017-2019 гг.

Общая стоимость составила 25,88 миллионов долларов США, включая 13,88 миллионов долларов США из собственных средств 12,0 миллиона долларов США за счет кредитов под гарантию государства.

Было создано новых рабочих мест: - 47.

Текущий статус: Объект был сдан в эксплуатацию в июне 2019 года.

3. *Проект модернизации УП «Каскады мощных ГЭС имени Кадирий» (ГЭС-3)*

Цель проекта - 124 млн кВт/ч среднегодовой выработки электроэнергии.

Проектная мощность - 15,34 МВт.

Иностраный источник финансирования - Эксимбанк (КНР)

Срок реализации - 2017-2020 годы.

Общая стоимость составила 27,59 миллионов долларов США, из которых 17,76 миллионов долларов США за счет собственных средств и 9,83 миллионов долларов США за счет кредитов под гарантию государства.

Текущий статус: Объект был сдан в эксплуатацию в июле 2020 года.

4. *Проект «Строительство Камчикской малой ГЭС на реке Ахангарон»*

¹ Юрий Кутбитдинов. Китайский вектор узбекской экономики // Экономическое обозрение. - №2 (242). - 2020. - С. 21.

² По данным министерства энергетики Узбекистана за 2021 год.

Цель проекта - 77,9 млн кВт/ч среднегодовой выработки электроэнергии.

Проектная мощность - 26,5 МВт.

Иностраннный источник финансирования - Эксимбанк (КНР)

Срок реализации - 2017-2020 гг.

Общая стоимость составила 27,2 миллионов долларов США, в том числе 17,9 миллионов долларов США за счет собственных средств и 9,3 миллионов долларов США за счет кредитов под гарантию государства.

Создано новых рабочих мест: - 44.

Текущий статус: Объект был сдан в эксплуатацию в ноябре 2020 года.

5. *Проект модернизации «Нижний Бозсувский каскад ГЭС» (ГЭС-14)*

Цель проекта - 90,10 млн кВт/ч среднегодовой выработки электроэнергии.

Проектная мощность - 15,0 МВт.

Иностраннный источник финансирования - Эксимбанк (КНР)

Срок реализации - 2019-2020 годы.

Общая стоимость составила 31,55 миллион долларов США, в том числе 5,75 миллионов долларов США за счет собственных средств и 25,8 миллионов долларов США за счет кредитов под гарантию государства.

Текущий статус: Объект был сдан в эксплуатацию в ноябре 2020 года.

6. *Проект Модернизации Каскада Ташкентских ГЭС (ТЭЦ-9)*

Цель проекта - 95,03 млн кВт/ч среднегодовой выработки электроэнергии.

Проектная мощность - 16,6 МВт.

Иностраннный источник финансирования - Эксимбанк (КНР)

Срок реализации - 2019-2020 годы.

Общая стоимость составила 26,68 миллионов долларов США, включая 4,94 миллиона долларов США из собственных средств, 21,74 миллион долларов США за счет кредитов под гарантию государства.

Текущий статус: Объект был сдан в эксплуатацию в ноябре 2020 года.

7. *Проект модернизации ЗАО «Шахриханские ГЭС» (ЯФК-2)*

Цель проекта - 55,12 млн кВт/ч среднегодовой выработки электроэнергии;

Проектная мощность - 7,05 МВт.

Иностраннный источник финансирования - Эксимбанк (КНР)

Срок реализации - 2019-2020 годы.

Общая стоимость составляет 19 миллионов долларов США, в том числе 3,71 миллиона долларов США за счет собственных средств, 15,42 миллионов долларов США за счет кредитов под гарантию государства.

Текущий статус: Объект сдан в эксплуатацию в июле 2020 года.

С 2017 до 2022 года было реализованы 7 проектов с общей стоимостью, 186,2 миллиона долларов США. (включая кредитов в размере 107,7 млн долларов США от Эксимбанк (КНР)).¹

1. *Строительство каскада малых ГЭС Зархоб на реке Топаланг*

Цель проекта - 201,3 млн кВт/ч среднегодовой выработки электроэнергии.

Проектная мощность - 75,6 МВт.

Иностраннный источник финансирования - Эксимбанк (КНР)

Срок реализации - 2017-2021 гг.

¹ По данным министерства энергетики Узбекистана за 2021 год.

Общая стоимость составила 80,39 миллионов долларов США, включая 29,14 миллионов долларов США из собственных средств и 51,25 миллиона долларов США за счет кредитов под гарантию государства.

Были созданы новые рабочие места: - 44.

Текущий статус: В рамках проекта в декАКБе 2020 года были полностью испытаны и введены в эксплуатацию блоки Зарчоб-1 КГЭС (37,4 МВт, 100,6 млн кв.м). Ввод в эксплуатацию Зарчоб-2 КГЭС было запланирована на сентябрь 2021 года.

2. *Проект «Строительство Камолотской ГЭС на урочище Чирчик-Бозув»*

Цель проекта - 41,87 млн кВт/ч среднегодовой выработки электроэнергии.

Проектная мощность - 8,16 МВт.

Иностраный источник финансирования - Эксимбанк (КНР)

Срок реализации - 2017-2021 гг.

Общая стоимость составила 22,59 миллиона долларов США, в том числе 9,53 миллионов долларов США за счет собственных средств и 13,06 миллионов долларов США за счет кредитов под гарантию государства.

Были созданы новые рабочие места: - 15.

Текущий статус: в рамках проекта было полностью завезено все технологическое оборудование из-за рубежа, и в настоящее время на объекте ведутся строительство и поэтапный монтаж оборудования. Монтажные работы на объекте проводят специалисты «Dongfang Electric International Corporation» КНР.

Сдача объекта в эксплуатацию было планировалась - сентябрь 2021 года.

3. *Проект модернизации Чирчикского каскада ГЭС (ГЭС-10)*

Цель проекта - 213,8 млн кВт/ч среднегодовой выработки электроэнергии.

Проектная мощность - 29 МВт.

Иностраный партнер - Эксимбанк (КНР)

Срок реализации - 2020-2022 гг.

Общая стоимость составляет 18,55 миллионов долларов США, в том числе 4 миллиона долларов США за счет собственных средств и 14,42 миллионов долларов США за счет кредитов под гарантию государства.

Текущий статус: 1 марта 2019 года подписан контракт с китайской компанией «CNTIC» на условиях «готовой» сдачи объекта, ТЭА проекта утверждено с номером №276 за Кабинетом Министров Республики Узбекистан 2 апреля 2019 года, 26 августа 2019 года было подписали кредитное соглашение о финансировании проекта между Эксимбанк (КНР) и АКБ «Туронбанк».

4. *Проект модернизации УП "Ташкентский каскад ГЭС" (ТЭЦ-1)*

Цель проекта - 44,4 млн кВт/ч среднегодовой выработки электроэнергии.

Проектная мощность - 6 МВт.

Иностраный партнер - Эксимбанк (КНР)

Срок реализации - 2019-2022 гг.

Общая стоимость составляет 12,4 миллионов долларов США, включая 2,9 миллиона долларов США из собственных средств и 9,5 миллионов долларов США за счет кредитов под гарантию государства.

Текущий статус: 1 марта 2019 года было подписано соглашение с китайской компанией «CNTIC» об условиях сдачи объекта «под ключ», между двумя странами подписано кредитное соглашение для финансирования проекта.

5. *Проект модернизации УП «Каскад Самаркандских ГЭС» (ТЭЦ-2Б)*

Цель проекта - 139,6 млн кВт/ч среднегодовой выработки электроэнергии.

Проектная мощность - 26,6 МВт.

Иностраный партнер - Эксимбанк (КНР)

Срок реализации - 2019-2022 гг.

Общая стоимость составляет 21,7 миллион долларов США, в том числе 4,87 миллиона долларов США из собственных средств и 16,83 миллиона долларов США за счет кредитов под гарантию государства.

Текущий статус: 1 марта 2019 года подписан контракт с китайской компанией «CNTIC» на условиях «готовой» сдачи объекта, ТЭА проекта утверждено за номером № 276 Кабинетом Министров Республики Узбекистан 2 апреля 2019 года. 26 августа 2019 года подписано кредитное соглашение с Эксимбанком (КНР) и АКБ «Туронбанк».

6. Проект «Строительство малой Шаударской ГЭС на Даргомском канале».

Цель проекта - 37,8 млн кВт/ч среднегодового производства электроэнергии;

Проектная мощность - 7,2 МВт.

Иностраный источник финансирования - Эксимбанк (КНР)

Срок реализации - 2019-2022 гг.

Общая стоимость составляет 14,9 миллионов долларов США, включая 2,8 миллиона долларов США из собственных средств и 12,1 миллионов долларов США за счет кредитов под гарантию государства.

Будут созданы новые рабочие места: - 12.

Текущее состояние: 1 марта 2019 года подписан контракт с китайской компанией «ТВЕА» на условиях «готовой» сдачи объекта, ТЭА проекта утверждено за номером № 275 Кабинетом Министров Республики Узбекистан 2 апреля 2019 года. 26 августа 2019 года было подписано кредитное соглашение о финансировании проекта между Эксимбанк (КНР) и АКБ «Туронбанк».

7. Проект «Строительство малой ГЭС на пикете Даргомского канала 13S + 50».

Цель проекта - 34,3 млн кВт/ч среднегодовой выработки электроэнергии.

Проектная мощность - 7,4 МВт.

Иностраный источник финансирования - Эксимбанк (КНР)

Срок реализации - 2019-2022 гг.

Общая стоимость составляет 15,7 миллионов долларов США, включая 2,98 миллионов долларов США из собственных средств и гарантированный государством заем в размере 12,72 миллионов долларов США.

Будут созданы новые рабочие места: - 12.

Текущий статус: 1 марта 2019 года подписан контракт с китайской компанией «ТВЕА» на условиях «готовой» сдачи объекта, ТЭА проекта утверждено за номером № 275 Кабинетом Министров Республики Узбекистан 2 апреля 2019 года. 26 августа 2019 г. года было подписано кредитное соглашение о финансировании проекта между Эксимбанк (КНР) и АКБ «Туронбанк».

Проект магистрального газопровода Средняя Азия-Китай I, II и III предусматривает перенос газопроводов из Туркменистана, Узбекистана и Казахстана в Китайскую Народную Республику (КНР). Трубопроводы состоят из 3 параллельных сетей, каждая из которых составляет 1830 км.¹

В 2007 году было достигнуто межправительственное соглашение о «Принципах строительства и эксплуатации узбекско-китайского газопровода». Для реализации данного проекта в 2008 году были подписаны документы с CNPC о создании совместного предприятия ООО «Asia Trans Gas». Газопровод Узбекистан-Китай является узбекской частью магистрального

¹ Сотрудничество по газу с Центральной Азией // http://www.cnpc.com.cn/ru/zytrqgdzt/zytrqgdzt_2.shtml

газопровода Средняя Азия-Китай, и совместное предприятие ООО «Asia Trans Gas» является юридическим лицом для строительства и эксплуатации этого участка.

Протяженность узбекской части газопровода - 530 км. с пропускной способностью 30 миллиардов кубометров газа и проект был оценен в 4,8 миллиарда долларов США.

Строительство первой и второй ниток газопровода началось в 2008 году, первая нитка введена в эксплуатацию в 2009 году. Трубопровод II запущен в 2012 году. Строительство III газопровода мощностью 20 млрд кубометров началось в 2012 году и введено в эксплуатацию в 2014 году.

В 2010 году «Узбекнефтегаз» и CNPC подписали соглашение о купле-продаже природного газа. Таким образом, в 2011 году стороны подписали соглашение о строительстве и эксплуатации третьей нитки магистрального газопровода Средняя Азия - Китай.

Учитывая важность проекта для поставки энергоресурсов и улучшения энергетической структуры в КНР, посредством этого проекта была достигнута взаимная выгода между странами-экспортерами, странами транзита и потребителями.

В процессе реализации этого проекта был разработан проект освоения газоконденсатных месторождений Денгизкуль, Ходжидавлат и Восточный Алат и спроектирована разработка освоения Ходжисаятского участка (377,5 млн долларов США).

Проект реализован в 2013-2020 годах и привлек прямые иностранные инвестиции Китайской южной нефтегазовой корпорации по разведке и разработке (CNODC).¹

28 октября 2013 года АО «Узбекнефтегаз» и CNODC созданы совместное предприятие ООО «New Uzbekistan Silk Road Oil and Gas».

30 сентября 2020 года были завершены разработка и строительство месторождений в рамках проекта и объект сдан в эксплуатацию, в результате чего дополнительно было добыто 1 млрд³.м природного газа и создана возможность добычи газового конденсата.

Проект предусматривал строительство «China Petroleum Engineering & Construction Corporation», ввод в эксплуатацию 16 скважин (9 из которых были пробурены заново), прокладку 84 км газопроводов и строительство здания на 72 человека.

С Государственным банком развития КНР (SDC): «Узбекнефтегаз» на сегодняшний день привлек долларов США 1,45 млрд в виде кредитов от Государственного банка развития КНР. В частности, проект «Строительство Устюртского газохимического комплекса на базе месторождения «Сургил» (долларов США 250,0 млн).

В результате реализации программы в 2020-2030 годах будет добыто 100 миллиардов кубометров природного газа и 1,5 миллиона тонн газа. Предусмотрена добыча газового конденсата.

В заключение можно сказать, что узбекско-китайские отношения способствуют диверсификации зарубежных энергоресурсов не только для страны-экспортера, но и для страны-импортера как КНР. Узбекско-китайские отношения способствует продление амортизационного цикла теплоэлектростанций и гидроэлектростанций за счет работы над новыми проектами и их реализации. Это свидетельствует о высоком уровне взаимного доверия между странами.

¹ О дополнительных мерах по ускорению реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов в 2018-2019 годах // <https://lex.uz/ru/docs/3835897>